

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИТАНОМАГНИТНОЙ КРАСКИ ДЛЯ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ ПРОТИВ СОЛНЕЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ “ТЕБИНБУЛАК” СКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Хайруллоев Шахзод Шукрилло ўғли

преподаватель-стажер кафедры «Горное дело и металлургия»,

Нукусский горный институт,

Узбекистан, Каракалпакстан, Нукус

Ёдгоров Лазизбек Эсон ўғли

студент кафедры «Горное дело и металлургия»,

Нукусский горный институт,

Узбекистан, Каракалпакстан, Нукус

Аннотация: Старение горной техники — это процесс постепенного износа и ухудшения её технических характеристик под воздействием эксплуатационных и природных факторов. Срок службы горного оборудования определяется многими факторами, и его старение может существенно сказаться на производительности и безопасности. Основные причины старения горной техники включают.

Ключевые слова: Износ, коррозия, усталостное разрушение, техническое обслуживание, антикоррозийная защита, тепловое старение, защитное покрытие.

1. Механический износ: Постоянное воздействие высоких нагрузок, вибрации и трения приводит к износу компонентов, таких как редукторы, подшипники, ходовые механизмы и др. Этот тип износа особенно проявляется при работе в условиях высокой влажности, пыли и грязи.

2. Коррозия: Под воздействием влаги, солей и других агрессивных химических веществ металлические части техники подвержены коррозии. Это

снижает их прочность и может привести к разрушению, особенно при отсутствии антикоррозийной защиты или при её повреждении.

3. Усталостное разрушение: Постоянные нагрузки приводят к образованию микротрещин в металле, что со временем может вызвать усталостное разрушение. Этот тип повреждения опасен, поскольку может возникнуть внезапно и привести к аварии.

4. Деградация лакокрасочного покрытия: Воздействие ультрафиолетового излучения и экстремальных температур приводит к выцветанию, трещинам и шелушению краски. Это не только влияет на внешний вид техники, но и снижает защиту от коррозии.

5. Тепловое старение: Высокие температуры, особенно в жарком климате или при работе в условиях интенсивного нагрева, могут ускорить старение резиновых и пластиковых элементов, таких как прокладки, уплотнители и шланги.

6. Электроника и электрические компоненты: Сложные электронные системы, применяемые в современной горной технике, подвержены деградации из-за перепадов температур, влаги, вибраций и загрязнений, что может привести к сбоям в управлении и работе оборудования.

Методы борьбы со старением горной техники

1. Плановое техническое обслуживание: Регулярное техническое обслуживание, включая замену масел, проверку и замену изношенных компонентов, помогает продлить срок службы техники.

2. Антикоррозийная защита: Использование специальных покрытий и защитных веществ на основе цинка, титана и других элементов снижает риск коррозии.

3. Контроль за эксплуатацией: Оптимизация рабочих условий, снижение нагрузки и контроль за режимами работы помогут уменьшить износ и усталостное разрушение.

4. Замена устаревших компонентов: Современные компоненты могут быть более устойчивыми к износу и коррозии. Замена старых частей на новые улучшает надежность техники.

5. Использование защитных покрытий: Специальные покрытия (например, упомянутая титаномагнитная краска) могут защитить оборудование от УФ-излучения, перегрева и коррозии.

Эти меры помогут продлить срок службы горной техники и снизить затраты на её содержание и ремонт.

Титаномагнитная краска, в состав которой входят соединения титана и железа, может обладать уникальными защитными свойствами, которые делают её полезной для горной техники. Использование такой краски для защиты от солнечного воздействия имеет несколько преимуществ:

1. Защита от ультрафиолета (УФ): Титановые соединения, особенно диоксид титана, обладают отличной способностью отражать ультрафиолетовые лучи, что помогает предотвратить разрушение лакокрасочного покрытия под действием солнца и продлевает срок службы покрытия.

2. Теплозащита: Титановые пигменты могут снижать нагрев поверхности, отражая значительную часть солнечного света. Это особенно полезно для горной техники, которая работает под открытым небом и может перегреваться на солнце, что влияет на работу оборудования и комфорт операторов.

3. Антикоррозийные свойства: Соединения железа в краске могут обеспечивать дополнительную защиту от коррозии, которая особенно актуальна для горной техники, эксплуатируемой в сложных условиях, где воздействие влаги, соли и химических веществ может быть высоким.

4. Устойчивость к истиранию и механическим повреждениям: Горная техника подвергается механическим нагрузкам, ударам и истиранию. Титаномагнитная краска, благодаря своей прочной структуре, может обеспечить долговременное покрытие, устойчивое к повреждениям.

5. Энергоэффективность: Снижение нагрева поверхности также может уменьшить нагрузку на системы охлаждения техники и, следовательно, снизить

потребление энергии, что положительно сказывается на общей энергоэффективности.

Однако стоит отметить, что использование титаномагнитной краски может быть связано с высокими затратами. Также, необходимо учитывать правильные условия нанесения и совместимость с основой техники. Но горная техника стоит не малых денег и это может быть рентабельно в долгосрочной перспективе.

Список использованной литературы:

1. Ермекбаев У. и др. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ БОРТОВ, ОТКОСОВ УСТУПОВ И ОТВАЛОВ НА КАРЬЕРАХ И РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ УСТОЙЧИВОСТИ: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222640> //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 73-76.
2. Saparov B., Hayrulloev S., Ibrohimov D. Organization of continuous monitoring of quarry sides //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 525. – С. 02012.
3. Хайруллоев Ш. и др. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ НАСЫПНОГО ОТВАЛА: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11239147> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 76-78.
4. Dauletov K., Niyetbaev A., Jumabaeva G. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MINING MACHINES: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11218418> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 7-8. Жумабаева Г., Нийетбаев А. НЕДОСТАТКИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ И ИХ РЕШЕНИЯ //Interpretation and researches. – 2024